

**XX ASRDA ETNODEMOGRAFIYANING HUDUDIY
HUSUSIYATLARI
(NAMANGAN SHAHAR AHOLISI MISOLIDA)**

Ihomjon G‘ulomov

Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Gumanitar fanlar
kafedrası dotsenti, t.f.f.d. (PhD)
E-mail: ikgulamov@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada XX asr davomida Namangan viloyatining etnodemografiyasi yoritilgan. Ushbu hududga ko‘chirilgan turli millat vakillarining assimiliatsiya va dissimiliatsiya jarayoniga uchrashi hamda ularning soni to‘g‘risida qisqacha ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: o‘zbek, qoraqalpoq, qozoq, qirg‘iz, tojik, turkman, rus, ukarin, belarus, tatar, qishloq, shahar, etnik, assimiliatsiya, dissimiliatsiya, o‘lim, tiug‘ilish.

Аннотация: В данной статье описывается этнодемография Наманганской области на протяжении XX века. Представлены краткие сведения о процессе ассимиляции и диссимиляции переселившихся на эту территорию представителей разных национальностей и их численности.

Ключевые слова: узбек, каракалпак, казах, кыргыз, таджик, туркмен, русский, украинец, белорус, татарин, сельский, городской, этнический, ассимиляция, диссимиляция, смерть, рождение.

Abstract: This article describes the ethnodemography of Namangan region during the 20th century. Brief information on the process of assimilation and dissimilation of representatives of different nationalities moved to this area and their number is presented.

Key words: Uzbek, Karakalpak, Kazakh, Kyrgyz, Tajik, Turkmen, Russian, Ukrainian, Belarusian, Tatar, rural, urban, ethnic, assimilation, dissimilation, death, birth.

Maxsus demografik va etnodemografik yo'nalishda yozilgan adabiyotlardan ma'lumki, odatda, shahar aholisi o'zining etnik tarkibiga ko'ra, qishloq aholisiga nisbatan ko'p hollarda juda murakkab bo'ladi. Namangan shahar aholisi ham bundan mustasno emas. Uning etnik tarkibi qishloqlarning etnik tarkibidan jiddiy farq qilib, uning geterogenlik darajasi bir qadar yuqori hisoblanadi. Shahar aholisining etnik tuzilishi, rivojlanishini tahlil etish shunisi bilan murakkabki, shahar aholisini nafaqat o'zining tabiiy ko'payishi bilan, balki qishloq aholisining shaharga qo'shilishi bilan ham ko'payib boradi.

Farg'ona vodiysi shahar aholisining etnik tuzilishini tahlil qilishdan avval, tadqiq etilayotgan davrda shahar mavqeyiga ega bo'lgan aholi punktlari 1897-yilda Rossiya imperiyasi tomonidan o'tkazilgan aholi tarkibini ro'yxatga olish ma'lumotlarida ko'rsatilishicha Yangi Marg'ilon, Qo'qon, Andijon, Namangan va shuningdek, kichikroq shaharcha Chust kabilar shahar maqomiga ega ekanligi qayd etilgan¹.

XX asrning boshlariga qadar O'zbekistonning ko'pgina shaharlari jumladan Namangan shahri ham "rus" va "mahalliy" (tuzemiy) kabi qismlarga bo'lingan. Shaharning bu yuqoridagi qismlari ham o'zining tashqi ko'rinishi, xo'jalik turmushi, etnik tarkibiga ko'ra bir-biridan farq qilgan. Mahalliy aholi yashaydigan qismida ko'chalar tarmog'i birmuncha chalkash bo'lib, aholi anchagina zich joylashgan. Ko'chalar loy devorlar oralig'i orqali tor yo'laklar bo'ylab joylashib, derazalar ko'cha tarafga qaratilmagan. Shaharning „rus“ qismi esa, asosan ruslardan iborat bo'lib, to'g'ri burchak asosida kesishuvchi umumiy bir markazdan chiquvchi to'g'ri va keng yo'llarda iborat bo'lgan va yo'llarning ikki tarafida ariqlar o'tkazilgan hamda manzarali daraxtlar ekilgan². Mintaqaning yirik shaharlaridan biri hisoblangan Namangan shahri aholisining o'sishi turli sur'atlarda kechdi. Dastlabki aholi

¹ Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897г. Т.89. СПб., 1904. С.60-61.

² Узбекистан. Экономико-географическая характеристика. Т., 1960. С.70-71.

ro'yxatidan (1897-yil) XX asrning 70-yillaridagi aholi ro'yxati oralig'ida o'tgan 82 yil ichida Namangan shahri aholisi

3 barobar o'sgan³.

Namangan shahri aholisining asosiy qismini ham o'zbeklar tashkil etgan. Ammo o'zbek bo'lmagan aholi bu yerda juda kamchilikni tashkil etgan. Namanganda „turk-tatar“ aholi deb nomlanuvchi aholi (11,7%), ruslar (1,3%), tojiklar (1,1%), tatarlar, ukrainlar va polyaklar (hammasi 0,3%dan) bo'lgan⁴.

Bu davrda boshqa etnik guruhlarning salmog'i Namanganda 0,3% dan 0,7% gacha o'sdi. Tatarlar ruslar kabi XX asrning 20-30 yillarida yangi tashkil etilgan korxonalar va muassasalarda xizmat yuzasidan ishlash uchun kela boshladilar. Namangan shahrida ham tatarlarning tili tub aholining tiliga yaqin bo'lganligi uchun tez moslasha boshladilar va bunday holat ularning ruslarga nisbatan yaxshi sharoitlarga ega bo'lishiga imkoniyat yaratdi. Xuddi shu sabab bilan vodiylar shaharlarida hususan Namanganda ham ukrainlarning salmog'i sezilarli darajada o'sdi. (0,9% dan 2,1% gacha), armanlarning hissasi birmuncha kamaydi. Namangan shahrida yahudiylar sonining qisqarishi 470 taga, barcha aholi ro'yxatlari o'tkazilgan yillar davomida ro'y berganligini Z.L.Amitin–Shapironning 1934-yildagi asarida tahlil etilgan hisob kitoblarida keltirilgan⁵.

Farg'ona vodiysida shahar aholisining etnik tarkibida 1959 va 1970-yillardagi aholi ro'yxati o'tkazilgan davr oralig'ida tub o'zgarishlar sodir bo'ldi. 1970-yilda aholi ro'yxati ma'lumotlarida shahar va shahar posyolkalarida yashovchi umumiy 938 ming shahar aholisi etnik mansubligiga ko'ra quyidagi guruhlarga bo'lingan: o'zbeklar –537 ming (57,2%), ruslar – 185 ming (19,7%), tatarlar (qirimliklar bilan) – 86 ming (9,1%), tojiklar – 52 ming (5,4%), yahudiylar – 15 ming (1,5%), ukrainlar – 12 ming (1,2%),

³Ата-Мирзаев О.Б., Гольдфарб Б.Я. Региональные особенности территориальной подвижности населения Узбекской ССР// Географические основы формирования систем расселения. Сборник научных трудов. Л., 1981. С.103.

⁴ Известия Туркестанского Отдела Императорского. Русского Географического Общества. Том XI. Вып. 2. Часть I. Т. 1915г. С-23.

⁵ Amitin-Shapiro Z.L. Среднеазиатские евреи., Советская этнография. 1938. 38. № I. С-53.

koreyslar – 10 ming (1,0%), armanlar – 6 ming (0,6%), ozarbayjonlar – 5 ming (0,5%), nemislar – 5 ming (0,5%), qirg‘izlar – 5 mingga yaqin (0,4%)⁶.

Ko‘plab vodiylar shaharlarida xususan, Namangan shahrida ham ruslarning foizi kamayishi davom etdi va bu holat shaharda o‘zbeklar oqimining ko‘payishi hamda rus aholisining tabiiy ko‘payishidagi kam ko‘rsatgich bilan bog‘liq. Namanganda 1979-yilgi aholi ro‘yxati ma‘lumotlariga ko‘ra ruslar chiqib ketishi 7,8% dan 8,9% gacha ko‘paydi. Bu esa bevosita va bilvosita shu davrdagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar bilan bog‘liqdir.

Farg‘ona vodiysining geografik joylashuvi haqida quyidagi ma‘lumotlarni keltirish o‘rinli hisoblanadi. Farg‘ona vodiysi O‘zbekiston Respublikasi sharqiy qismida tabiiy geografik jihatdan shimolda Tyanshan, janubda Hisor-Oloy tog‘ tizmalari bilan o‘ralgan. Iqtisodiy region sifatida Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarini o‘z ichiga oladi. Namanganda aholiga nisbatan yer maydonlari ko‘p⁷, 1 kv.km ga 1990-yilda Namanganda 191,7 kishi, Andijonda 419,9 kishi, Farg‘onada 308,2 kishi to‘g‘ri kelgan. Xususan, Namangan viloyati O‘zbekiston Respublikasining sharqida Farg‘ona vodiysining shimoli-g‘arbiy qismida, Tyanshan tog‘ tizmasi tarmoqlari – Qurama va Chotqol tog‘larining yon bag‘rida joylashgan⁸. Rasman 1941-yil 6-martda tashkil etilgan. Maydoni 7,44 ming kv.km. Viloyat ma‘muriy jihatdan 11 tumanga bo‘linadi va ularda aholi joylashuvi quyidagicha:

Kosonsoy tumani 0,51 ming kv.km aholisi 180,9 ming, Mingbuloq tumani hududi 0,74 ming kv.km aholisi 109,9 ming, Namangan tumani hududi 0,24 ming kv.km aholisi 207,9 ming, Norin tumani hududi 0,20 ming kv,km aholisi 144,6 ming, To‘raqo‘rg‘on tumani hududi 0,30 ming kv,km aholisi 194,7 ming, Uychi tumani hududi 0,29 ming kv,km aholisi 151,4 ming, Chortoq tumani hududi 0.37 ming kv,km aholisi 175,7 ming, Chust tumani hududi 0,91 ming kv,km aholisi 196,2 ming, Namangan shahar aholisi 317,8 ming kishini tashkil etgan bo‘lsa, 1990-yilga kelib

⁶ Raxmatullayev X. Farg‘ona vodiysi aholisining etnodinamikasi. T. “Yangi nashr” 2013. B-73.

⁷ Bobojonova D. O‘zbekistonda demografik jarayonlar va ularning hususiyatlari. T. “Fan”. 1995. B-58.

⁸ O‘zbekiston Milliy Ensiklopediya. T. 2005. VI-jild. B-251.

Namangan shahr aholisining o'rtacha yosh ko'rsatgichi 27,4 yoshni tashkil etgan⁹. 1959-yilgi aholi ro'yxati ma'lumotlariga ko'ra Namangan shahar aholisi 123,5 ming kishini tashkil etgan¹⁰. 1970-yilgi aholi ro'yxati ma'lumotlariga ko'ra esa Namangan shahar aholisi 242731 ming kishi hisobida bo'lgan. 1979-yilga ko'ra esa shahar aholisi soni 377,4 ming kishi, 1989-yilga kelib esa 549,5 ming kishini tashkil etgan. Namangan shahar aholisining asosiy tarkibini o'zbeklar undan keyin esa rus, belorus, ukrain millatiga mansub bo'lgan kishilar tashkil etgan. Namangan shahrida tojiklar ham bo'lib, ular asosan Chust va Kosonsoy tumanlarida istiqomat qilishgan. Tumanlarga qaraganda Namangan shahri aholisi tarkibida millatlar soni birmuncha ko'pchilikni tashkil etardi.

Oila demografiyasi bilan tadqiqotlar olib borgan olim M.Bo'riyeva ma'lumotlariga qaraganda Namangan shahar aholisi o'rtasida ajralishlar 1980-yilda 1,4%ni 1990-yilda esa 1,2%ni tashkil etgan. Namangan shahrida istiqomat qiluvchi oilalarda 1926-1959 yilgi aholi ro'yxati ma'lumotlariga ko'ra tug'ilish darajasi yuqori bo'lgan. M.Bo'riyeva o'z tadqiqotlarida 1970-yilda 151163 ta oila, 1979-yilda 1850223 oila, 1989-yilda esa 250173 oila Namangan viloyatida istiqomat qilayotganligi haqidagi statistik ma'lumotlarni o'z tadqiqotlarida keltirib o'tadi.

Namangan shahriga 1989-yilda ko'chib kelganlar soni 337 ta, ketganlar 1269 ta o'rtadagi farq 932 ta; 1990-yil kelganlar 449 ta, ketganlar soni esa 1972 ta, farq 1523 ta; Namangan shahri aholisi o'rtasida chaqaloq tug'ilishi 1989-yil aholi ro'yxati hisobi bo'yicha 10795 ta, o'lim 1541 ta tabiiy o'sish 9254 tani tashkil etgan bo'lsa, 1990-yilda esa tug'ilish 11358 tani o'lim esa 1855 ta tabiiy o'sish 9503 tani tashkil etgan. Namangan shahar aholisi tarkibida millatlar o'rtasida qiz berish, o'g'il uylantirish ya'ni aralash nikohlar ham tez-tez bo'lib turgan¹¹.

XIX asrning ikkinchi yarmi XX asrning boshlarida tug'ilish yuqori darajada bo'lgan. Oilada farzandlar tug'ilishi nazorat etilmagan. Masalan, E.C.Timm,

⁹ Namangan viloyati statistika boshqarmasi malumotlari. 1991-yil.

¹⁰ Ата-Мирзаев О, Гентшке В, Муртазаева Р: Ко'rsatilgan asar. В-234.

¹¹ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mita boshqarmasi ma'lumotlari.

B.C.Urlanis ma'lumotlariga qaraganda 1885-1929-yillarda har 1000 aholiga nisbatan tug'ilgan bolalar soni 45-55 tani tashkil etgan. Aholishunos olimlar M.Q.Qoraxonov, I.R.Mullajonovlar ilmiy izlanishlarida ham O'zbekistonda XIX asr oxiri XX asr boshlarida tug'ilish yuqori bo'lganligi ta'kidlangan¹². Farg'ona vodiysida yashovchi ko'plab aholining qaysi etnik guruhga kirishi haqidagi ma'lumotlarni C.C.Gubayeva o'z ilmiy tadqiqot izlanishlarida ko'rsatib bergan. Farg'ona vodiysining ko'plab hududlarida hususan Namangan shahrida ham sart atamasi bilan ham o'zbek, ham tojiklarni atashgan. Asosan shaharda yashovchi aholi va ziyoli o'zbeklar bu atamani o'zlariga nisbatan kamsituvchi so'z sifatida qabul qilishgan. C.C.Gubayevaning fikriga qaraganda sartlar o'zlarini „yuz“ urug'iga mansubligini aytishgan¹³. Vaqt o'tishi bilan bu atama yo'qolib borgan.

Namangan shahar aholisi tarkibida qirg'izlar unchalik ko'pchilikni tashkil etmagan. Asosan Qirg'iziston bilan chegara hudud hisoblanmish Uchqo'rg'on tumanida istiqomat qilishgan. Farg'ona vodiysining etnik tarkibi unda yashovchi xalqlar, xususan qirg'izlar haqida Sh.Inag'omovning ilmiy izlanishlarida va Ya.R.Vinnikovning bir nechta maqolalarini misol keltirish mumkin. Qirg'izlarning urug'-qabilaviy bo'linishlarni ularning XX asr boshlarida Farg'ona vodiysida shahar hududlarida joylashganlari tarixchi olimlar tomonidan yaxshi o'rganilmagan. Qirg'izlarning Bog'ish guruhi Namangan uezdining tog'li hududida va Jalolobod hududi atrofida istiqomat qilganlar. Farg'ona vodiysida istiqomat qilgan qirg'izlar XX asr boshlariga kelib, o'z oila a'zolariga kiyim-kechak olish uchun Andijon, Marg'ilon, Namangan va boshqa shahar bozorlariga kelishgani ilmiy adabiyotlarda keltirib o'tilgan¹⁴.

Farg'ona vodiysida istiqomat qilgan uyg'urlarning salmog'i ham anchagina yuqori bo'lgan. Masalan, 1979-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, Farg'ona viloyatida 56,742

¹² Тим Е.С. Опыт изучения естественного движения населения в кишлаках. Т. 1935. С-18; Урланис В.Ц. История одного поколения. М.1968. С-83; Караханов М.К. Некапиталистический путь развития и проблеме народонаселения. Т. 1983 г. С-134; Мулладжанов И.Р. Демографическое развития Узбекской ССР. Т. 1983г. С-169.

¹³ Губаева С.С. Этнический состав населения Ферганы (в концеXIX- начала XX). Т.1983г. С-48.

¹⁴ Губаева С.С. Ko'rsatilgan asar. В-85.

ta uyg'ur ro'yxatga olingan bo'lib, shu qatorda Andijon uezdida 26,182 ta, Marg'ilonda 27209 ta, O'shda 2446 ta, Qo'qonda 235 ta, Namanganda esa 770 ta uyg'ur millatiga mansub kishi istiqomat qilishi aytib o'tilgan¹⁵. Farg'ona vodiysida istiqomat qiladigan yahudiylar xon hukmronligida ham, Chor xukumati davrida ham qishloq joylarida istiqomat qilish huquqiga ega emas edilar. Yahudiylarga yer sotib olish, ijaraga olish, tadqiqlangan edi. Shu sabab yahudiylar faqat shaharlarda istiqomat qilishar edi. XX asrning boshlarida dastlab Namangan shahrida 121 ta yahudiy aholi yashagan bo'lsa, asta-sekin boshqa hududlardan yana ko'chib kelishi natijasida ularning soni ortib borgan. Yahudiylar orasida zargarlar, sartaroshlar, tikuvchilar, oshpazlar, nonvoylar, aravakashlar bor edi. V.P.Nalivkin yozishicha vodiya shaharlarida istiqomat qiluvchi yahudiylar mahalliy aholi bir-birlari bilan dinlarining tafovuti tufayli yaqinlashmasalarda, biroq turmush tarzi, kiyimlari va uylarining qurilishlari bilan bir-biriga o'xshashdir deb yozadi. Namangan shahrida istiqomat qiluvchi yahudiylar o'zbek tilini va mahalliy xalq bilan qanday qilib muloqotga kirishishni yaxshi bilganlar. Yahudiylar mahalliy aholi vakillari bilan nikoh borasida umuman yaqinlik qilishmagan.

Xulosa o'rnida shuni alohida takidlab o'tish joizki, Farg'ona vodiysi aholisining etnik tarkibi tuzulishini tadqiq etish va vodiyni asosiy shahar hududi hisoblanmish Namangan shahri aholisi o'rganish bugungi kundagi etnologik izlanishlardagi asosiy tadqiqotlardan hisoblanadi desak mubolag'a bo'lmaydi. XX asr davomida vodiyni shahar hududlariga kirib kelib mahalliy xalq vakillari bilan o'zaro aloqalarining mustahkamligi va turli millatlar o'rtasidagi madaniy jarayonlarni o'rganish bugungi kundagi qiziqarli etnologik mavzulardan biri hisoblanadi.

¹⁵ Абашин С.Н. Этнографическое знание и национальное строительство в Средней Азии (“проблема сартов” в XIX – начале XX века.) М. 2008. Дисс. д.и.н. С-147.